

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ДУХЕ НАРОДНЫХ ТРУДОВЫХ ТРАДИЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

М.Э.Хайдаров.

док.пед.наук. проф кафедры «Обще педагогики» Ташкентский
государственный университет. Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7421537>

Аннотация. Рассматриваются вопросы народных трудовых традиций в процессе трудовом подготовки дошкольного образования. Национальные традиции народной воспитательной системы требуют непосредственного участия подрастающего поколения в производительном труде взрослых, рассматривая это как наиболее эффективный путь трудового воспитания в Узбекистане.

Ключивая слова: Обоазования, обученитя, гуманизация, туродового обучения, культура, нардных тардиция.

EDUCATION OF CHILDREN IN THE SPIRIT OF FOLK LABOR TRADITIONS IN THE PROCESS OF PRESCHOOL EDUCATION

Abstract. The questions of national labor traditions in the process of labor training of younger students are considered. National traditions of the popular educational system require the direct participation of the younger generation in the productive work of adults, considering this as the most effective way of labor education in Uzbekistan.

Key words: Education, training, humanization, tour education, culture, backgammon tradition.

Демократизация и гуманизация всех сторон жизни суверенной Республики Узбекистан выдвинули важнейшую задачу - духовное возрождение, идейное возрождение, идейное обновление и осознание культурного потенциала узбекского народа.

Как отмечается в документе, всесторонний анализ пройденного Узбекистаном этапа независимого развития, а также изменяющаяся конъюнктура мировой экономики в условиях глобализации требуют выработки и реализации «кардинально новых идей и принципов дальнейшего устойчивого и опережающего развития страны».

Стратегия действий будет реализована в пять этапов, каждый из которых предусматривает утверждение отдельной ежегодной Государственной программы по ее реализации в соответствии с объявляемым наименованием года.

Развитие социальной сферы, направленное на последовательное повышение занятости и реализацию целевых программ по развитие сферы образования, культуры, науки, литературы, искусства и спорта, совершенствование государственной молодежной политики.

Ш.Мирзияев подчеркивает, “что духовность “... становится мощной силой, когда опирается на глубокое познание и понимание истории своего народа, его культуры и предназначения. Обращаясь к истории, необходимо исходить из того, что это память народа. Подобно тому, как не может быть человека без памяти, так не может быть будущего у народа, лишенного собственной истории”

Придавая большое значение укреплению и развитию духовности, Президент Республики Узбекистан особо подчеркивает, что духовность “... становится мощной силой, когда опирается на глубокое познание и понимание истории своего народа, его культуры и предназначения. Обращаясь к истории, необходимо исходить из того, что это память народа. Подобно тому, как не может быть человека без памяти, так не может быть будущего у народа, лишенного собственной истории”.¹

Духовность народа заложена в самобытной национальной культуре, одним из существенных компонентов которой являются народные традиции, обычаи и обряды.

В обновляемом обществе на основе обращения к истории, ее связи с современностью, возникает потребность в философском осмыслении народных традиций. Они, выступая в качестве сложного, многогранного социально-культурного феномена, позволяют существенно реформировать воспитательно-образовательную сферу, придать содержанию процесса воспитания более конкретный, близкий по духу национальный характер.

Все эти факторы обуславливают необходимость проанализировать комплекс вопросов о месте и роли народных трудовых традиций как теоретико-методологической основы их использования в обновляемой модели трудового воспитания подрастающих поколений, в частности младших школьников.

В недавнем прошлом народные традиции в системе духовной, воспитательно-образовательной деятельности по существу недооценивались, нивелировались. И фактически богатый исторический опыт народа, знания и навыки воспитания, накопленные предшествующими поколениями, оставались невостребованными. Происходило это благодаря искусственно провозглашенному и насильственно реализуемому тезису об интернационализации национальных культур, т.е. их сближению и якобы обогащению за счет взаимовлияния. Этим фактически допускалось пренебрежительное отношение к историческому прошлому народа, его культурному наследию, воспитательно-образовательным ценностям.

В опубликованных в 60-е - 70-е годы работах по проблемам национальных традиций (А.К.Алиева, И.Джаббарова, И.М.Муминова, М.Б.Садыкова, Б.С.Салимова, О.П.Умурзаковой и др.), наряду с положительной оценкой народных традиций, в конкретном социологическом анализе процесса становления и развития национальных традиций и обычаев преобладал иллюстративный подход. При этом различные прикладные аспекты проблемы использования национальных традиций в социализации личности освещались поверхностно, односторонне. В результате из образовательно-воспитательного арсенала изымался такой активный пласт этнокультурной сферы народа, как национальные традиции, обычаи, обряды.

Непреходящая духовно-воспитательная ценность национальных традиций и обычаев обусловили необходимость ее рассмотрения в широком аспекте исследований.

Подобное освещение проблемы национальных традиций имеет место в работах А.А.Алимбетова, Ю.В.Бромлея, А.К.Валиева, А.Ч.Гельдиевой, М.С.Джунусова, Г.Н.Наджимова, Х.П.Пулатова, М.М.Хайруллаева, С.Ш.Шермухамедова и др.

Изучение духовно-нравственного потенциала национальной культуры позволяет выявить различные особенности, связанные с такими мотивационно-ценностными воспитательными факторами, как национальная символика, ритуалы, обряды, обычаи, традиции, которые отображают национальный образ жизни узбекского народа в целом.

Однако это не означает их канонизацию, т.е. использование как истины в последней инстанции. Наоборот, через обновленное содержание таких понятий, как “национальная культура”, “культурное наследие”, “традиции”, “обычай”, “обряд” следует обеспечить преемственность и новаторство, синтез исторического опыта и современности, включить весь этот богатый арсенал в механизм воспитательно-образовательного воздействия на подрастающее поколение, в частности на учащихся начального центра обучения в процессе их трудового воспитания.

В педагогической литературе накоплена обширная совокупность знаний об учебно-воспитательном процессе, который трактуется как “двусторонняя деятельность, осуществляемая учителем и учащимися”, как “целенаправленная деятельность учителя”, как “система управления”. Значительный интерес в этом плане представляет положение ,

выдвинутое А.М.Сохором, который различает два плана в определении понятия “учебно-воспитательный процесс”. Он рассматривает его в широком плане как “коммуникативную связь поколений”, а в узком смысле - как “процесс коммуникации между учителем и учащимися”.

Принципиальное значение широкого плана, т.е. “коммуникативной связи поколений”, состоит в том, что каждое поколение получает в наследство от предыдущих поколений то, что было ими завоевано, построено и проверено в повседневной практике.

Именно в процессе общественно-исторической практики общественное мнение народа формирует знания, трудовые навыки, нормы поведения, материальные и духовные ценности, закрепляет их в народных традициях, обычаях и обрядах, чтобы передать их от поколения к поколению. Народные традиции отражают глубокий, разносторонний характер всех без исключения сфер жизни народа. Содержание народных традиций проявляется в таких социальных явлениях, как обычаи и обряды. Если под обычаем понимается общепринятый порядок и норма поведения, то обряд представляет собой “особое коллективное, символическое действие, предназначенное для того, чтобы наглядно-образными средствами оформить и отметить важное событие общественной и личной жизни” и относится преимущественно к сфере бытовых отношений.

Рассматривая культуру как развивающийся процесс, исследователи вычленили две ее стороны - устойчивую и новаторскую. Именно к устойчивой стороне любой национальной культуры относятся традиции, обычаи и обряды.

Таким образом, традиции, обычаи и обряды - это не что иное, как накопление и передача национального опыта предшествующими поколениями последующим, которые используют этот опыт во всех формах общественного сознания, в разносторонних сферах человеческой деятельности, в том числе и образовательно-воспитательном процессе. Так как образовательно-воспитательный процесс социально ориентирован на формирование и развитие личности обучаемого, то включенные в содержание обучения, воспитания и развития национальные традиции и обычаи, как разновидность социокультурной информационной системы знаний, умений и навыков в значительной мере способствуют этому формированию и развитию благодаря своей наглядности, выразительности, доступности, доходчивости и более прочной закрепляемости в сознании учащихся.

Примером того, как узбекский народ приобщает детей к труду, воспитывает трудолюбие, являются обряды и ритуалы, связанные с календарным циклом сельскохозяйственных работ, с приходом весны (“Навруз”, “Бойчечак”, “Лола Сайли”, “Первые борозды”, “Гул байрами”, “Хосил байрами”, “Ковун сайли” и др.), а также с профессиональными особенностями труда ремесленников и кустарей.

Национальные традиции народной воспитательной системы требуют непосредственного участия подрастающего поколения в производительном труде взрослых, рассматривая это как наиболее эффективный путь трудового воспитания, а также в силу особенностей производственной деятельности, т.е. потребности в рабочей силе. В связи с этим в сельском хозяйстве согласно национальным традициям выделяются следующие периоды трудового воспитания детей и молодежи: 1) от рождения до 5-6 лет; 2) от 6-7 лет до 13-14 лет; 3) от 14-15 до 16-17 лет.

В первый период (от рождения до 5-6 лет) закладываются основы умственного, нравственного, эстетического, физического и трудового воспитания. Эту функцию выполняли устное народное творчество (песни, колыбельные, сказки, пословицы и поговорки), детская домашняя мебель и игрушки. В целом узбекская народная игрушка свидетельствует о трудовой направленности в воспитании детей. В ней нашли отражение разнообразные производственные процессы, орудия труда, животные, транспортные средства, бытовая утварь (кумган, казан, капкир и др.). Раньше игрушки изготавливали сами родители, причем кустарным способом из разнообразного естественного материала -

дерева, глины. Кроме того, к этому процессу привлекали и детей, причем воспитательные народные традиции предусматривали стимулирование творчества детей по изготовлению игрушек. Тем самым дети овладевали элементарными трудовыми навыками и умениями, которые ненавязчиво формировались в процессе их игровой деятельности.

Вся забота родителей о детях этого возраста (до 5-6 лет) сводится к тому, чтобы заложить первоначальные основы трудовых навыков и тем самым подготовить необходимые предпосылки для становления личности, способностей в последующие периоды развития активно включиться в трудовой процесс на благо семьи и общества в целом. В этот период трудового воспитания главным приемом было наблюдение за трудовой деятельностью старших, показ ее основных специфических особенностей. Это способствовало ознакомлению детей с различными видами труда, углубляло их знания как сельскохозяйственных, так и домашних трудовых процессов, включая уход за младшими членами семьи, а также престарелыми.

Дети привлекались и к посильному труду по дому. Воспитание девочек и мальчиков, как правило, было раздельным. Родители руководили этим процессом - отец - сыном, мать - дочерью, они следили за выполнением детьми несложных трудовых обязанностей, состоявших из ряда последовательных действий по самообслуживанию. При этом первым самостоятельным трудовым поручением было пастушество. Когда ребенку исполнялось 4-5 лет и когда он начинал самостоятельно бегать, членораздельно и содержательно говорить, тогда родители обучали его незамысловатым навыкам пасти коров, овец, а также птицу, элементарно присматривать за ними.

Во втором периода (от 6-7 до 13-14 лет) главная задача состояла в подготовке к будущей самостоятельной трудовой жизни. Процесс воспитания мальчиков и девочек приобретает еще более дифференцированный характер, становится совершенно раздельным с учетом возрастных особенностей и пола, а также с целью постепенной подготовки к выполнению традиционно “мужских” и “женских” видов трудовой деятельности.

Трудовое воспитание детей и подростков в этот период характеризуется расширением их знаний о сельскохозяйственном производстве, непосредственным участием в трудовых процессах дехканской семьи. В воспитании детей используются трудовые поручения, отличающиеся все большей объемностью, производственной значимостью. Это обеспечивает возможность привить ребенку стремление участвовать в трудовом процессе, сформировать у него мотивированную потребность овладеть знаниями, навыками и умениями тех видов труда, которые вменялись ему в качестве постоянных обязанностей, выполняемых им как в совместной общественной трудовой деятельности, так и в семейно-бытовой сфере. Ведущим методом трудовой подготовки в этот период являлся положительный пример отца и матери.

Характерно, что в сельскохозяйственном производстве во все времена “мужской” труд ценился особенно высоко, требовал большой физической силы, сноровки, ловкости. В таких производственных процессах, как пахота, сев на приусадебном участке мальчик обычно принимал активное участие. Кроме того, мальчик вместе с отцом заготавливал дрова, ремонтировал орудия труда, транспортные средства, ухаживал за скотом. Девочку готовили к “женскому” труду: мыть, прясть, вышивать, готовить еду, ухаживать за престарелыми членами семьи, нянчить младших братьев и сестер.

Значительное место в жизни узбекского народа во все времена занимали ремесленное производство и кустарные промыслы (изготовление орудий сельскохозяйственного труда, резьба по дереву, ганчу, гончарное производство различной посуды, домашней утвари и т.п.). Каждая семья издревле обеспечивала себя предметами первой необходимости. Ткали ткань, шили одежду, украшали ее, изготавливали предметы быта. Все это отличалось простотой, удобством в использовании, прочностью,

эстетической привлекательностью, так как при изготовлении украшалось национальным орнаментом.

В изготавливаемых орудиях труда и предметах домашнего обихода проявлялось знание особенности материала, региональное национальное своеобразие, опыт многих поколений, который традиционно передавался от отца к сыну, от матери к дочери. В регионах государства, на более высоком уровне были развиты ремесленное производство и кустарные промыслы (например, Чуст - изделия из стали - ножи, вышивание - золотое шитье, изготовление гончарной посуды и т.п. В этих районах с раннего возраста детей учили тонко реагировать на особенности и характер материала (дерево, глина, железо), прививали профессиональные навыки по использованию национальных традиционных устоявшихся эстетических приемов украшения, следованию общепринятых народом линий, форм и художественной выразительности изготавливаемых изделий.

Исследование процесса подготовки подрастающего поколения в ремесленном производстве позволяет констатировать, что эта подготовка осуществлялась в несколько этапов, путем последовательного приобщения к работе, формирования трудовых навыков и умений при доминировании индивидуальной формы обучения мастерству.

Характерно, что в ремесленном производстве личное мастерство изготовителя (устоза) имеет решающее значение, так как изготовление носит поштучный характер, а массовое, поточное производство не является для этого вида трудовой деятельности обязательным, доминирующим признаком. Поэтому ремесленник-изготовитель сугубо национального вида орудий труда, бытовых предметов - должен последовательно пройти такие этапы, как ученичество, подмастерья, а мастером можно стать лишь при условии успешно выдержанного испытания и получения определенного свидетельства. Кроме того, и после этого следует этап прохождения дополнительного обучения у других мастеров, по окончании которого необходимо изготовить собственный шедевр, по достоинству оцененный и мастерами, и широкой общественностью.

В среде ремесленников традиционными факторами являются такие, как определение видов ремесла, которыми могут заниматься те или иные юноши и девушки; отношение мастера к ученику, их взаимоотношения в производственном процессе. При этом существующие обряды и ритуалы, которые совершаются при переходе от одной квалификационной категории мастерства к другой, свидетельствуют об общественном признании уровня зрелости обучаемого, который овладевает определенным видом ремесла.

Таким образом, проанализированная система трудового воспитания в дехканской семье и в ремесленном производстве свидетельствует о гуманности национальных народных воспитательных традиций, раскрывающих свои специфические особенности содержания таких ярких, разнообразных формах, как обычаи, обряды и ритуалы.

Новые поколения, формирование самосознания которых происходит на основе преемственности опыта поколений в условиях гуманизации и обретения подлинной независимости, должны быть носителями прогрессивных традиций трудового воспитания, закрепленных в богатом и не теряющем актуальности наследии народной педагогики.

¹ Мирзиёев Ш.М. Ёшлар тарбияси –энг муҳим масалалардан Т.: 2017 й 19 июнь

¹ Мирзиёев Ш.М Мактаб таълимини ривожлантириш умумхалқ ҳаракатига айланиши зарур Т.: Халқ сўзи 2019 24 август

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя. Ташкент, “Узбекистан”, 2017 г, 104 стр.
2. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах. к Указу Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947
3. Мирзиёев Ш.М. Ёшлар тарбияси –энг муҳим масалалардан Т.: 2017 й 19 июнь
4. Мирзиёев Ш.М Мактаб таълимини ривожлантириш умумхалқ харакатига айланиши зарур Т.: Халқ сўзи 2019 24 август
5. Наджимов Г.Н. Народные традиции и культура. - Ташкент: Ўзбекистон, 1992. - 119 с.
6. Азизходжаева Н. Н. Основные тенденции развития высшего педагогического образования в Ўзбекистане.
7. Т.: «Фан», 1990, -141 с.
8. Ўзбек педагогикаси антологияси. Тўзувчи-муаллифлар: 8.К.Хошимов. Очилов С.. - Тошкент: «Ўқитувчи», 1995. - 460 б.
9. Измайлов А.Э.. Народная педагогика: педагогические воззрение народов Средней Азии и Казахстана. - М.: Педагогика, 1991. - 252 с.
10. Наджимов Г.Н. Народные традиции и культура. - Ташкент: Ўзбекистон, 1992. - 119 с.
11. Миртурсунов З. Ўзбек халқ педагогикаси. - Тошкент: Фан, 1973. - 209 б.
12. Жабборов И. ўзбек халқи этнографияси. - Т.: Ўзбекистон, 1994. - 311 б.